

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 4 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 5 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 5

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 5

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№5 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-5>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением
№ 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

FILOLOGIYA

1	Svetlana Safarova Satimovna. XORAZM VOHASINING QUYI VOLGA VA JANUBIY SIBIR HUDUDLARI BILAN MADANIY ALOQALARINING TARIXIY MANBALARDA VA TADQIQOTLARDA AKS ETISHI.....	7
2	Yaqubova Shahribonu Davron qizi. HUQUQIY HUJJATLAR TARJIMASIDA ANIQLIK MASALASI.....	13
3	Matyakubov Hakimboy Xamidjonovich. OLAMNING ONOMASTIK MANZARASINI TADQIQ ETISHDA MAKON NOMLARINING STRATIGRAFIK (QATLAMLANISH) TABIATINI ANGLASH.....	15
4	Jabborova Dilnavoz Allaberganovna. MUNIS IJODIDA AN'ANAVIYLIK VA NOVATORLIK.....	19
5	Ёриева Зарифа Хамраевна. ЖОН СТЕЙНБЕК ВА УЛУҒБЕК ҲАМДАМ НАСРИДА ЗАМОН-МАКОН МОДЕЛИ ВА ШАХС РУҲИЯТИНИНГ КЕНГҚАМРОВЛИ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ.....	23
6	Narziyeva Inobat Zoirovna. O'ZBEK ADABIYOTIDA KICHIK YOSHDAGI BOLALAR OBRAZINING PSIXOLOGIK TALQINI.....	27
7	Karimova Shaxnoza Karimovna. Atoyeva Zarinabonu Yigitali qizi. MODERNISTIK SHE'RIYATDA ANAFORANING BADIY VAZIFALARI.....	31
8	Алламуратова Гулсанем Жалгасбаевна. ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИДИОСТИЛЯ: КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИКИ БАЛЬМОНТА И БРЮСОВА.....	36
9	Шамсутдинова Галия Шамилевна. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЖИЛИЩ В ХОРЕЗМЕ.....	42
10	Yakubova Matluba Tajibayevna. NEMIS - O'ZBEK MAQOLLARINING TARJIMA MUAMMOLARI VA EKVALENTLIK MASALASI.....	46

TARIX

1	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON SIYOSIY PARTIYALARINING GENEALOGIYASI VA SIYOSIY-G'OYAVIY ASOSLARI".....	51
2	Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li XIVA XONLIGI QOZILIK HUJJATLARIDA YER OLDI-SOTDISI VA VAQF IJARA MUNOSABATLARINING HUQUQIY RASMIYLASHTIRILISHI.....	55
3	Atayeva Dilfuza Pulatovna. O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI ORQALI XOTIN-QIZLARNING IQTISODIY FAOLIGINI OSHIRISH.....	57
4	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON "MILLIY TIKLANISH" DEMOKRATIK PARTIYASINING SIYOSIY STRATEGIYASI".....	61
5	Yusupov Axmedjon Shonazarovich. OROLBO'YI ILK SAK QABILALARINING ETNO-MADANIY GENEZISI YUZASIDAN BA'ZI MULOHAZALAR.....	65
6	Otaxonova Intizor Norimboy qizi. URGANCH DAVLAT UNIVERSITETIDA XALQARO HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHI.....	71
7	Nurmetov Ismoil Alimbayevich. O'ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHOFAZASI.....	75
8	Садиков. А. И. ҚОРАҚАЛПОҚ ХУДУДЛАРИДА АНЪАНАВИЙ МАКТАБ ВА МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	82
9	Саидов Шавкат Жумабаевич. ХХСРНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ТАН ОЛИНИШИДА БОБООХУН САЛИМОВНИНГ ЎРНИ.....	88
10	Ermanov Alisher Bekmuratovich. TOTALITAR TUZUM DAVRIDA QORAQALPOQ OXUNLARI FAOLIYATI.....	94

PEDAGOGIKA

- 1 **Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna.** PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI..... 97
- 2 **Radjapova Feruza Abdullayevna.** ADAPTIV SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI..... 101
- 3 **Egamova Anbarjon Atanazarovna.** KONSTRUKTIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL OMILLARNING O'RNI..... 106
- 4 **Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li.** AKADEMIK ERKINLIK SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNING ILMIY-TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI (XORIJIIY UNIVERSITETLAR TAJRIBASI MISOLIDA).... 111
- 5 **Atajanov Adilbek Yuldashevich.** OTM PEDAGOG XODIMLARINING ISH O'RNIDAGI FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISHDA WFSIP PEDAGOGIK MODELINING NAZORATLI SINOV NATIJALARI..... 117
- 6 **Kurbonboyev Xudoyshukur Maqsudboy o'g'li.** OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI KROSSFIT MASHG'ULOTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI: DOLZARBLIK, O'RGANILGANLIK DARAJASI VA PEDAGOGIK YECHIMLAR..... 125

PSIXOLOGIYA

- 1 **Kalandarova Madina Baxadirovna.** TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AYOLLARNING ONALIKKA MOSLASHUVIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR..... 133
- 2 **Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li.** ZAMONAVIY TALABALAR HAYOTIY STRATEGIYALARI VA COPING-XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK..... 138

IQTISOD

- 1 **Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna. Raximov G'anisher Alisher o'g'li.** SOLIQQA SOLISH TIZIMLARINING XALQARO TASNIFI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI..... 143
- 2 **Maxmudov Jasurbek Ergashevich.** INVESTITSION SALOHIYAT TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING HUDUDIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI..... 147
- 3 **Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi. Zakirova Gulnoza Qudratovna.** O'ZBEKISTON MEHNAT BOZORIDA YOSHLAR BANDLIGI: STRUKTURAVIY NOMUTANOSIBLIKLAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYALARI..... 153
- 4 **Zaripov Xurshid Zakir o'g'li. Ruzmetova Gulira'no Atabekovna.** RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA MUAMMOLARI..... 157
- 5 **O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich. Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich. Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich.** O'ZBEKISTONDA RAQAMLI FISKAL BOSHQARUV: DAVLAT BUDJETI SHAFFOFLIGI VA MOLIYAVIY NAZORAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI..... 163
- 6 **Pardayeva Ozoda Mamayunusovna.** TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR..... 168

Tarix

UO‘K (UDK) raqami: 94(575.171):378

ORCID: 0009-0005-7867-5854

Otaxonova Intizor Norimboy qizi

Urganch davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

e-mail: intizornorimboyevna@gmail.com

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETIDA XALQARO HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20707496>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Urganch davlat universitetida xalqaro hamkorlik aloqalarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro aloqalarning kengayishi universitetning ilmiy salohiyati, akademik mobilligi hamda ta’lim tizimi rivojiga ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro hamkorlik, xalqaro integratsiya, akademik mobillik, oliy ta’lim, Urganch davlat universiteti, kredit-modul tizimi, qo‘shma ta’lim dasturlari, ilmiy salohiyat, xalqarolashuv, ta’lim islohotlari

Otaxonova Intizor Norimбой қизи

базавий докторант

Урганч давлат педагогика институти

e-mail: intizornorimboyevna@gmail.com

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОТРУДНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В УРГЕНЧСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация. В данной статье проанализированы этапы формирования и развития международных сотрудничество связей в Ургенчском государственном университете. Также освещено влияние расширения международных связей на научный потенциал университета, академическую мобильность и развитие системы образования.

Ключевые слова: международное сотрудничество, международная интеграция, академическая мобильность, высшее образование, Ургенчский государственный университет, кредитно-модульная система, совместные образовательные программы, научный потенциал, интернационализация, образовательные реформы

Intizor Norimboy qizi Otaxonova

Basic doctoral student

Urganch state pedagogical institute

e-mail: intizornorimboyevna@gmail.com

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION RELATIONS AT URGENCH STATE UNIVERSITY

Abstract. This article analyzes the stages of formation and development of international cooperation relations at Urgench State University. It also highlights the impact of expanding international relations on the university's scientific potential, academic mobility, and the development of the education system.

Keywords: international cooperation, international integration, academic mobility, higher education, Urgench State University, credit-module system, joint educational programs, scientific potential, internationalization, educational reforms

KIRISH: Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini isloh qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish hamda oliy ta’lim muassasalarining xalqaro hamkorlik aloqalarini kengaytirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosati mazkur yo‘nalishdagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ–2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori oliy ta’lim tizimining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ilmiy salohiyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlik aloqalarini kengaytirishda muhim normativ-huquqiy asos bo‘lib xizmat qildi.[1]

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF–5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonida oliy ta’lim tizimini xalqaro talablar darajasida rivojlantirish, akademik mobillikni kengaytirish hamda xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi.[2] Mazkur islohotlar respublika oliy ta’lim tizimida xalqaro hamkorlik jarayonlarining jadallashuviga imkon yaratdi.

So‘nggi yillarda Urganch davlat universitetida ham xalqaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan ilmiy va akademik hamkorlikni kengaytirish, professor-o‘qituvchilar hamda talabalar akademik mobilligini oshirishga alohida e’tibor qaratildi.

Mazkur maqolaning maqsadi Urganch davlat universitetida xalqaro hamkorlik aloqalarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini tarixiy jihatdan tahlil qilish hamda xalqaro hamkorlik jarayonlarining universitet faoliyatiga ta’sirini yoritishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI: Oliy ta’lim tizimida xalqaro hamkorlik masalalasi zamonaviy oliy ta’lim taraqqiyotining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Xususan, J. Knight tadqiqotlarida oliy ta’lim tizimining xalqarolashuvi ta’lim sifatini oshirish, akademik mobillikni rivojlantirish hamda oliy ta’lim muassasalarining xalqaro raqobatbardoshligini ta’minlovchi muhim omillardan biri sifatida baholangan.[3] H. De Wit ilmiy izlanishlarida esa xalqaro hamkorlik aloqalarining oliy ta’lim tizimidagi institutsional rivojlanish jarayonlariga ta’siri tahlil qilingan.[4] P. Altbach tadqiqotlarida globallashtiruv sharoitida oliy ta’lim tizimining xalqaro transformatsiyalashuv jarayonlari yoritilgan.[5]

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida xalqaro integratsiya jarayonlari va xalqaro hamkorlik aloqalarining rivojlanish masalalari E.F. Troitskiy va S.M. Yun tadqiqotlarida ham yoritilgan. Tadqiqotchilar tomonidan O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish, akademik mobillikni rivojlantirish hamda xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini kengaytirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.[6]

Urganch davlat universiteti BMTning YUNESKO va rivojlantirish dasturi, Yevropa Ittifoqining TEMPUS, Erasmus Mundus, Erasmus Plus, Koreya Xalqaro hamkorlik Tashkiloti KOICA, Germaniyaning Akademik almashuv tashkiloti - DAAD, Germaniya Xalqaro Hamkorlik tashkiloti CIZ, AQSH Milliy tadqiqotlar fondi, muvofiqlashtiruvchi agentligi (TIKA) fondi, Amerika Milliy Fond (National Science Foundation) jamg'armasi. Jahon Turizm Tashkiloti

(UNWTO United Nations World Tourism Organisation)dan, Germaniyaning SES (Senior Experten Service) tashkilotlari doirasida Misr, Israil, Ispaniya, Fransiya, Italiya, Angliya, Shvetsiya, Shvetsariya, AQSH, Daniya, Avstriya, Xitoy, Koreya, Malayziya, Turkiya, Hindiston, Portugaliya, Avstraliya, Janubiy Koreya, Polsha, Moldova, Vengriya, Ruminiya, Sloveniya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Latviya, Ukraina, Azarbayjon, Chexiya, Rossiya, Germaniya, Belarus, Bashkiriya kabi davlatlarning 119 ta yetakchi universitetlari ilmiy tadqiqot institutlari bilan ilmiy-hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Xalqaro grant loyihalari doirasida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan, onlayn, oflayn ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil etilgan.

Xorijiy mamalakatlar yetakchi oliygohlari, ilmiy markazlari bilan ilmiy, ilmiy. pedagogik, ilmiy texnik hamkorlik, professor-o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga jalb etish, professor-o'qituvchi, talaba almashinuvi bo'yicha tuzilgan 119 ta kelishuv, bitim, memorandum, shartnomalar imzolangan.[7]

METODOLOGIYA: Tadqiqot jarayonida tarixiylik, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari, oliy ta'lim tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari hamda Urganch davlat universiteti xalqaro aloqalar bo'limi ma'lumotlari ilmiy manba sifatida qo'llanildi.

Tadqiqot davomida Urganch davlat universitetida xalqaro hamkorlik aloqalarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tarixiylik tamoyili asosida tahlil qilindi. Shuningdek, xalqaro integratsiya jarayonlarining universitetning ilmiy salohiyati, akademik mobilligi hamda ta'lim tizimi rivojiga ta'siri qiyosiy va statistik tahlil metodlari asosida yoritildi.

NATIJALAR VA TAHLIL: Urganch davlat universitetida xalqaro hamkorlik aloqalarining rivojlanishi universitetning ilmiy va ta'lim salohiyatini oshirishda muhim omillardan biri bo'ldi. Xususan, dastlabki yillarda AQSH, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Germaniya, Italiya, Fransiya, Ispaniya, Chexiya, Janubiy Koreya, Malayziya hamda Eron kabi davlatlarning 20 dan ortiq nufuzli universitetlari va ilmiy markazlari, shuningdek, 10 dan ortiq xalqaro fond va tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Mazkur hamkorliklar natijasida universitetda 9 ta zamonaviy ilmiy laboratoriya va markazlar tashkil etildi.

Universitetning xalqaro ilmiy hamkorlik faoliyatida YUNESKO hamda Germaniyaning Bonn universiteti huzuridagi Rivojlanishni tadqiq etish ilmiy markazi (ZEF) bilan amalga oshirilgan loyihalar alohida ahamiyat kasb etdi. Xususan, "Xorazm viloyatida yer va suv resurslaridan foydalanishni iqtisodiy va ekologik qayta tashkil etish" mavzusidagi umumiy qiymati 10 million yevroga teng bo'lgan hamda 10 yilga mo'ljallangan xalqaro loyiha O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Mazkur loyiha hududda ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.[8]

Shuningdek, TEMPUS dasturi doirasida Shvetsiya Qirollik texnologiyalari instituti, Ispaniyaning Kataloniya politexnika universiteti hamda Germaniyaning Gamburg texnika universitetlari bilan hamkorlikda "Amaliy ekologiya bo'yicha magistratura dasturini yaratish" loyihasi amalga oshirildi. Loyiha doirasida universitetda zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan jihozlangan "Ekologik ta'lim" markazi tashkil etilib, "Fizik ekologiya" mutaxassisligi bo'yicha magistratura yo'nalishi faoliyati yo'lga qo'yildi.

Universitetda xalqaro grant loyihalarini amalga oshirish jarayonlari ham bosqichma-bosqich kengaydi. Xususan, "O'zbekiston universitetlari uchun kvalifikatsiya talablarini ishlab chiqish" loyihasi doirasida umumiy qiymati 390 ming yevrolik grant mablag'lari o'zlashtirildi. Kichik hajmdagi xalqaro loyihalar doirasida 156 nafardan ortiq professor-o'qituvchilar xorijiy universitet va ilmiy markazlarda malaka oshirdilar. Shu bilan birga, 6 nafar magistr hamda 4 nafar professor-o'qituvchilar xorijiy magistratura va aspirantura dasturlarida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro hamkorlik aloqalarining rivojlanishi universitetda ilmiy salohiyatning ortishi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi hamda akademik mobillik ko'rsatkichlarining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan, xorijlik talabalar soni 2005-yilga kelib

2 nafardan 22 nafarga yetdi. Mazkur jarayon Urganch davlat universitetining xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuv bosqichlari jadallashganligini ko'rsatadi.[9]

XULOSA: Mustaqillik yillarida Urganch davlat universitetida xalqaro hamkorlik aloqalarining bosqichma-bosqich rivojlanishi universitetning ilmiy salohiyati, akademik mobilligi hamda ta'lim sifatining oshishida muhim omillardan biri bo'ldi. Ayniqsa, xalqaro grant loyihalari, xorijiy universitetlar bilan hamkorlik dasturlari hamda akademik almashinuv jarayonlarining kengayishi universitetning xalqaro ta'lim makonidagi nufuzini ortishiga zamin yaratdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro hamkorlik aloqalarining rivojlanishi universitetda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi, ilmiy-tadqiqot faoliyatining faollashuvi hamda professor-o'qituvchilar ilmiy salohiyatining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, xalqaro hamkorlik jarayonlari universitet faoliyatining kengayishi va xalqaro talablarga moslashuvining muhim omillaridan biriga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2017-yil 21-aprel, 07/17/2909/0147-son.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son.
- Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches and Rationales // Journal of Studies in International Education. – 2004. – Vol. 8. – №1. – P. 5–31.
- De Wit H. Internationalization of Higher Education: Nine Misconceptions // International Higher Education. – 2011. – №64. – P. 6–7.
- Altbach P.G., De Wit H. Internationalization and Global Tension in Higher Education // Journal of Studies in International Education. – 2015. – Vol. 19. – №1. – P. 4–10.
- Troitskiy E.F., Yun S.M. Uzbekistan: New Milestones of Higher Education Internationalization // Высшее образование в России. – 2021. – Т. 30. – №10. – С. 157–168.
- B.I.Abdullayev, S.Masharipova, O.Jumanazarova, T.Qalandarova. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 90 yoshda. Urganch-2025. B-366
- Urganch davlat universiteti xalqaro aloqalar bo'limi ma'lumotlari. – Urganch, 2024.
- Urganch davlat universitetida xalqaro grant loyihalarining amalga oshirilishiga oid statistik ma'lumotlar. – Urganch, 2022.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].